

RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO Y LA HISTORIOGRAFÍA EN EL SIGLO XV

GUILLERMO ALVAR NUÑO

Universidad Complutense de Madrid
g.nalvar@gmail.com

Resumen — La *Compendiosa historia Hispanica*, publicada en 1470, supone un eslabón en la Historiografía castellana del siglo xv que forja la identidad moderna de la Península Ibérica. Incorpora una serie de elementos llamativos en un autor hispano de la época, anunciadores de una cultura humanística y renacentista creciente, tales como el hecho mismo de ser escrita en latín, el uso de citas eruditas de geógrafos clásicos, la composición de un proemio al texto de corte humanístico, o la justificación historiográfica de los intereses políticos de la corona de Castilla.

Palabras clave — Arévalo, Humanismo, corona de Castilla

RODRIGO SÁNCHEZ DE ARÉVALO AND 15TH CENTURY HISTORIOGRAPHY

Abstract — The *Compendiosa historia Hispanica*, published in 1470, constitutes a new step in Castilian fifteenth century Historiography that shapes the modern identity of the Iberian Peninsula. It incorporates some surprising elements in an Spaniard author of that time, that show the growth of a Humanistic and Renaissance culture, such as being written in Latin, the use of classic geographers' quotations, the composition of a modern-styled preface to the text, or a historiographical justification for the Castilian crown political pretensions.

Keywords — Arévalo, Humanism, Castille crown

I INTRODUCCIÓN

De las no muchas cosas que se han comentado en relación a la *Compendiosa historia Hispanica*, una de las más recurrentes ha sido subrayar que se trata de una historia gótica¹, debido quizás a pasajes como éste²:

¹ Cf. Fontán 2000: 38.

² Textos extraídos de la *editio princeps* de la *Compendiosa historia Hispanica* conservada en la Uppsala Universitets Bibliotek (signatura: Ink. 35^b: 552).

Gothi regem Egypti Velosum fugauerunt, Asiam subiugarunt, ex quibus Parthi (ut creditur) processerunt. Horum Gothorum femine a uiris relicte armis et preliis partem Asie domuerunt. Telephus rex Gothorum uicit Danaos, interemit Thersandrum, insecutus fuit Vlixem. Cyrus famosus a Thamari regina fuit occisus. Darius et filius eius Xerxes ab Anciro, rege Gothorum, in prelio uicti sunt. Hos Alexander uitandos docuit, Pyrrhus pertimuit, Cesar exhorruit. Cum Pompeius pro accipiendo Romane reipublice principatu contra Iulium Cesarem arma mouit, Gothi fortius ceteris dimicarunt. Thraciam irruerunt, Italiam sepe uastarunt, Romam ceperunt, atque eius edificia perpetuis uulneribus pro ampliore eorum memoria non diruerunt, sed perforarunt. Veronam edificauerunt nomen imponentes, quasi ue Romam, in odium Romanorum. Aduersus hos in Thracia Valens Augustus xv imperii anno congressus est, sed magna strage uictus et subito igne consumptus. Tandem Gothi Italia capta urbe Roma potiti sunt, licet strenuitate et potentia Bellisarii in Gallias et Hispanias transiere. In quo accessu Gallias sunt aggressi, Hispanias sunt adepti. Nam postquam (ut premissum est) tam urbem, quam orbem domuerunt, Hispanice gentis humanitate et dulcedine freti illorumque et streuitatem et uiros experti, derelictis ceteris orbis quas obtinuerunt regionibus ad Hispanias se conferunt, putantes totius Europe monarchia potiri facile posse, si gentis Hispanie aut subiectionem aut amicitiam nanciscerentur. (CHH I.8)

La obra de Arévalo se inscribe dentro de una tradición historiográfica peninsular³. Sin embargo, incorpora una serie de aspectos innovadores que la acercan a posiciones humanistas y, sobre todo, realzan su valor por la fuerte carga política que contienen, ya que se defiende la importancia de los reinos peninsulares y, en concreto, de Castilla, en el escenario político europeo. El análisis de una cuestión de forma (el empleo del latín como lengua) y dos de contenido (el prólogo de la obra como elemento de discusión humanista, y la cuestión acerca del título *Rex Hispaniarum* según el enfoque de la descripción geográfica clásica de Hispania), pueden servir someramente para ilustrar el cambio en la forma de historiar que se opera en Arévalo.

2 EL LATÍN COMO LENGUA PARA HISTORiar

Desde que en el siglo XIII Alfonso X supervisó la *Primera crónica general*, escrita en lengua vulgar, disminuyó el empleo de la lengua latina⁴.

³ Cf. Tate 1970: 85.

⁴ Cf. Sánchez Alonso 1947: 207.

Hubo que esperar hasta mediados del siglo xv para ver de nuevo una obra de historia en dicha lengua, la *Anacephaleosis* (de 1456), cuyo autor fue por cierto Alfonso de Cartagena, maestro de Sánchez de Arévalo. Ambos fueron embajadores de la corona castellana en el concilio de Basilea⁵. El desconocimiento o desprecio que debieron experimentar allí hacia la Península Ibérica debió resultarles irritante, y quedó plasmado en la discusión que mantuvieron Alfonso de Cartagena y el humanista Leonardo Bruni, y posteriormente en el prólogo que adorna la *Compendiosa*, de lo que se hablará a continuación. Otra de las consecuencias inmediatas fue, inevitablemente, la vuelta al latín, lengua internacional para la diplomacia y la cultura⁶. En ese sentido, tanto la *Anacephaleosis* como la *Compendiosa* incluyen una cronología de emperadores y papas desde Atanarico (considerado el primer rey godo) en adelante, paralela a la narración cronológica de los reyes peninsulares⁷, lo cual muestra la proyección internacional de ambos autores. Resulta aún más esclarecedor el caso de Arévalo, pues, debido a su labor diplomática al servicio de la corona de Castilla y eclesiástica al lado de papas como Pío II y Pablo II, sólo escribió dos obras en castellano.

3 EL PRÓLOGO COMO ELEMENTO DE DISCUSIÓN HUMANISTA

En la primera mitad del siglo xv, los proemios metaliterarios acabaron convirtiéndose en un tópico de la historiografía⁸. Rodrigo Sánchez de Arévalo también escribió un prólogo a su *Compendiosa historia Hispanica*, lo cual ya supone ciertos aires de modernidad. Lo empleó para realzar la imagen de Hispania y replicar unas afirmaciones de Leonardo Bruni; se mostraba sin duda influido por la manera de reflexionar al estilo clásico que retomaron los humanistas en ese mismo siglo. Conviene analizar cada uno de estos aspectos repasando el texto arevaliano. Tras la dedicatoria a Enrique IV, escribió:

⁵ Cf. Ruiz Vila 2013: 11-12 y López Fonseca & Ruiz Vila 2011: 10-20. Biografías más añejas son las de Toni 1935, Trame 1958 y Laboa 1973.

⁶ Cf. Codoñer 2008: 112.

⁷ Vid. Sánchez Alonso 1947: 318-319.

⁸ Cf. Villalba Álvarez 2009: 105-106.

Falluntur plurimum qui Hispaniarum laudes, patrie situm, gentis religionem et cultum, atque uirtutes et studia, bellorum quoque uictorias, aut nolunt, aut scire negligunt. (*CHH Prol.*)

Se trataba de un dardo dirigido a Bruni⁹. Éste, en mencionada discusión que había mantenido con Alfonso de Cartagena acerca de una traducción de Aristóteles, lo irritó con el comentario despectivo de que Hispania se encontraba en una esquina del mundo y que, por tanto, poco importaba lo que allí sucediera. El desdén a Hispania y al pensamiento de Cartagena se repitió en alguna ocasión más¹⁰. Arévalo aprovechó el proemio de su *Compendiosa* para defender el papel hispano en la historia europea ante este humanista:

Ceterum nonnulli Hispanas res legere dedignantur, eo (ut puto) errore ducti quo nonnulli bonarum partium ac rerum inexperti, quod in angulo mundi (ut aiunt) Hispania sita esse uideatur, contendunt, atque extra orbem posita (ut eorum uerbis utar) ab orbis gloria aliena uideatur. (*CHH Prol.*)

E inmediatamente después:

Vt igitur huiusmodi hominum error tanto apertius a mentibus sensorum exulet quanto est a ueritate remotior, mandauit mihi Serenitas Tua... ut nos- tram Hispaniam... immo Tuam... breuissime describerem. (*CHH Prol.*)

De este último extracto se destila la voluntad política de dar a conocer Hispania, de volverla a enmarcar en el contexto político europeo. Para cumplir mejor con este objetivo, Arévalo empleó un recurso retórico moderno en el proemio¹¹: tomar una cita clásica como centro de una argumentación, lo cual encontraba mejor acomodo en el ambiente intelectual italiano¹² de la segunda mitad del siglo xv y suponía un elemento innovador en la historiografía hispánica de la época:

Sallustius [...] inuidet enim Atheniensibus, quod res suas scribentium industria longe illustriores in toto orbe quam fuerint referantur. Nec aliter de rebus Hispanicis dici potest. Nam et Persarum, Grecorum et Romanorum gesta licet amplissima fuerint, uerum aliquanto forsitan inferiora quam fama

⁹ Este episodio lo estudia A. Birkenmaier; de él hace un resumen Tate 1970: 80-81.

¹⁰ Tate 1970: 81-82.

¹¹ Para más información, uid. Tate 1961: 114ss.

¹² Salustio en este caso y, en general, la cita de autoridad recurriendo a un historiador clásico, es condición *sine qua non* en los historiadores humanistas italianos, como por ejemplo Leonardo Bruni o Francesco Petrarca (en la medida en que puede ser relacionado con la historiografía), cf. Cochrane 1981: 4 y 16.

ferantur. Sed quia magna scriptorum ingenia ea lustrarunt, per orbem terrarum pro maximis celebrata sunt. Hispanica tamen gens nunquam habuit talem copiam scriptorum, quia pauci ingenium sine corpore exercebant et quilibet optimus uir potius uolebat facere quam dicere cupiebatque amplius sua benefacta laudari quam ipse aliorum benefacta narrare. (*CHH Prol.*)

4 LA CUESTIÓN DEL *REX HISPANIARUM* A LA LUZ DEL NUEVO ENFOQUE EN LA DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE HISPANIA

La *Anacephaleosis* de Cartagena recuperó para la historiografía peninsular la alusión a las provincias romanas (aspecto que no se había empleado en toda la Edad Media) como medio para justificar las pretensiones territoriales de la corona de Castilla. Arévalo dio continuidad al pensamiento de su maestro de forma exhaustiva. Lo que en la *Anacephaleosis* abarcó el capítulo inicial, en la *Compendiosa historia Hispanica* ocupó toda la primera parte, diecisiete capítulos en total.

Los seis primeros describían Hispania según la noticia de las fuentes clásicas. Arévalo citó a autores como Ptolomeo y Estrabón, geógrafo griego que fue utilizado por vez primera como fuente por un historiador castellano¹³, además de otros como Pomponio Mela, Solino, Plinio, Paladio Rutilio y varios otros. En el capítulo quinto describe Hispania presentándola según una interpretación de la división administrativa romana: *Tarraconensis*, *Carthaginensis*, *Betica*, *Lusitania*, *Gallicia*, e incluye además *Mauritania* y *Tingitania* (una clara alusión a las ambiciones territoriales castellanas). En el séptimo, trata de la antigüedad de Hispania como territorio y de la monarquía como forma de gobierno, relacionando ambas con la leyenda de Hércules como fundador mítico de una línea de realeza hispana, que sustituía a una preexistente. Después, narra invasiones bárbaras de vándalos, alanos, hunos y suevos que dividieron el territorio y se lo repartieron. En los capítulos octavo, noveno y décimo refiere el origen y llegada de estos pueblos, también de los godos, su linaje y gestas, y de cómo expulsan a los (otros) bárbaros y restablecen una línea monárquica que gobernó sobre toda Hispania. Ésta monarquía permaneció ya intacta, salvo por la irrupción musulmana.

¹³ Cf. Tate 1961: 115 y 1970:111.

Así pues, la *Compendiosa* tiene diseñada una arquitectura en la que se argumenta que todos los reyes de los reinos hispánicos descenden del linaje de los de Castilla y León, quienes a su vez hunden sus raíces en la realeza goda, la cual, tras conquistar el mundo entero y devastar Roma varias veces, decidió asentarse en Hispania, un lugar estupendo según los geógrafos antiguos, en donde continúan un régimen monárquico que se remonta a tiempos de Hércules (según la vertiente clásica). Además, no son pocos los reyes a los que presenta bajo el epíteto *Rex Christianissimus*¹⁴, y numerosas veces insiste en que la Reconquista y la preeminencia de la realeza castellana se deben a la gracia de Dios¹⁵. De este modo, encajan perfectamente en la corona castellana la legitimidad germana (a través del linaje goda), la romana (por medio de la tradición clásica ligada a Hércules), y la cristiana (los godos y los reyes hispanos son ejemplos de devoción católica). Esta concatenación de ideas la resumió perfectamente el capítulo dieciséis de la primera parte:

Constatque liquido omnes reges qui post cladem Hispanie erecti sunt ex trunco atque stipite regum Hispanie, quos nunc reges Castellae appellamus, descendisse et originem tulisse [...] Rex uero ipse Castellae Henricus Quartus modernus, ab Athanarico ex Gothis primo regnante per ordinatas successiones descendit. Quinimmo ab eadem domo eademque familia et eodem Gothorum genere, sine aliqua extraneae familiae ac stirpis interpellatione continuatus est adeo ut computando quemlibet regem pro uno gradu, rex ipse Castellae modernus distat ab Athanarico predicto per LXXXII gradus lineae descendentes, aut a Theoderico qui effectualiter monarchiam Hispanie assecutus est per LXX successiones, et a Pelagio, qui primus regnavit post cladem in Hispania, per XLVIII gradus totidemque successiones. Quae res ita singularissima est, ut in tota Europa similis forte non ualeat reperiri, et quamquam in ea multi antiquissimi et excellentissimi principatus existant, non tamen est regum aliquod solium tam diurnis temporibus sub eadem familia et domo regia et sine interpositione alterius familiae continuatum. Et licet plerumque inter eosdem Hispanie reges certatum sit, et praelia non parua inita cedisque secute, nunquam tamen ad extraneam familiam principatus deuenit. Quod tam excellens beneficium non alia ut putandum est ratione eis ab Altissimo donatum fore, nisi ob singularem et deuotum religionis Catholicae cultum. (CHH I.16.)

¹⁴ Vid. Nieto Soria 1993: 195.

¹⁵ Cf. Nieto Soria 1993: 191: «Considerado globalmente, el modelo monárquico que se acaba definiendo puede enunciarse como el de un monarca de origen divino, que actúa como rey cristiano».

Por tanto, la inclusión de la descripción geográfica de Hispania proporcionada por los cosmógrafos antiguos no sólo permite hablar de toda la Península Ibérica como una unidad territorial, y no sólo justifica una serie de ambiciones en suelo africano, sino que también justifica la voluntad castellana de imponerse sobre todo el territorio hispano. Al hablar de regiones antiguas puede sortear la legitimidad de las diferentes monarquías peninsulares modernas. He aquí un ejemplo significativo:

Accedit, quia constat, maiorem Hispaniarum partem subditam fore regi Castelle, ita ut iuxta iurium dispositionem qui maiorem rei partem obtinet totius rei dominus appellari recte possit. Constat siquidem ex sex predictis prouinciis Hispanie, quattuor fere integras regi Castelle et Legionis subiectas fore, Carthaginensem uidelicet, Lusitaniam, Beticam et Galliciam. (CHH I.17.)

5 CONCLUSIONES

La *Compendiosa historia Hispanica*, aunque por forma se asemeja netamente a las historias góticas de tradición peninsular, está escrita siguiendo un calculado programa político, paralelo al lento pero progresivo aumento de poder de la monarquía castellana en la segunda mitad del siglo xv. Fue escrita en Roma, en latín, con clara intención de Rodrigo Sánchez de Arévalo de dar propaganda internacional a los reyes de Castilla. Incorpora aspectos modernos al texto, como un prólogo, una descripción geográfica que acomoda el pensamiento clásico a la realidad de los reinos hispanos y citas continuas a autoridades grecolatinas. Arévalo pretendía justificar mediante la historia por qué los reyes castellanos eran los gobernantes legítimos de toda Hispania y, mediante la fusión de la tradición clásica, la germánica y la cristiana, abrir paso a las pretensiones de la corona de Castilla en Europa. En la *Compendiosa*, por tanto, el elemento gótico, aunque importante, no es el único sobre el que se sustentan las teorías políticas: muchas de las innovaciones historiográficas del siglo xv encuentran cabida en ella.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CABALLERO LÓPEZ, J.A. (2002) «Desde el Mito a la Historia», en I. Iglesia Duarte & J.L. Martín Rodríguez (coords.) *Memoria, mito y realidad en la historia medieval: XIII Semana de Estudios Medievales*, 36-60.
- COCHRANE, E. (1982) *Historians and Historiography in the Italian Renaissance*, Chicago.
- CODOÑER, C. (2008) «Tres Cronistas Reales: Alfonso de Palencia, Antonio de Nebrija y Lucio Marineo Sículo», *La corónica: A journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures and Cultures*, 37.1, III-143.
- FONTÁN, A. (2000) *La España de los Humanistas*, Madrid.
- LABOA, J.M. (1973) *Rodrigo Sánchez de Arévalo, Alcaide de Sant' Angelo*, Madrid.
- LÓPEZ FONSECA, A. & RUIZ VILA, J.M. (2011) *Deberes y funciones de generales, capitanes y gobernadores*, Madrid.
- NIETO SORIA, J.M. (1993) *Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369-1480)*.
- RUIZ VILA, J.M. (2013) *Espejo de la vida humana. Introducción, edición crítica y traducción*, Madrid.
- SÁNCHEZ ALONSO, B. (1941) *Historia de la Historiografía Española*, Madrid, CSIC.
- TATE, R.B. (1961) «An Apology for Monarchy: A Study of an Unpublished 15th Century Castilian Historical Pamphlet», *Romance Philology* 15:2, III-123.
- (1970) *Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo xv*, Madrid.
- (1982) «La Geografía Humanística y los Historiadores Españoles del Siglo xv», *Actas del IV Congreso Internacional de Hispanistas*, 691-698, Salamanca.
- TONI, T. (1935) *Don Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470). Su personalidad y actividades. El tratado De pace et bello*, Madrid.
- TRAME, R.H. (1958) *Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470), Spanish Diplomat and Champion of the Papacy*, Washington.
- VILLALBA ÁLVAREZ, J. (2009) *Los Proemios en la Historiografía Latina Renacentista*, Madrid.